

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

madaniyatiga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Shunday qilib, pape mashe texnologiyalariga asoslangan ta'lim jarayoni, nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki ilmiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni ham o'zida aks ettiradi [9].

Pape mashe texnologiyalarining bolalar ijodiy rivojlanishida ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish, motor ko'nikmalarini oshirish va estetik tafakkurini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiya orqali bolalar turli shakllar va strukturalarni yaratish, materiallar bilan ishlashni o'rganib, ularning tasavvuri va ijodkorligi kuchayadi. Pape mashe texnologiyalarini integratsiya qilish didaktik jihatdan o'quvchilarga nafaqat amaliy ko'nikmalarni berib, balki ularni ijodiy jarayonlarga jalb qilish, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar yaratishda erkinlik va mustaqillikni rivojlantirishga imkon yaratadi. Shuningdek, bu metodika o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini, ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda ham yordam beradi. Pape mashe texnologiyasining didaktik imkoniyatlari bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki ta'limning barcha sohalariga moslashtirilgan, samarali va o'qituvchi tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan qulay usuldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 08.05.2019.

2. Xasanova M.S. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari. Toshkent amaliy fanlar universiteti, 2020. 412-b

3. Yaqubova M.D. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pape mashe (g'ijimlangan qog'oz) usulida o'yinchoqlar va buyumlar yasash. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI jurnali 2023, №2-3-son, 100-b.

4. Sabitova T. Academic research in educational sciences. 1076- b.

5. Марру А.И. История воспитания в античности. - М., 1998. - 80 с

6. Синицкий Д.А. Логические основания эстетики платона. ИАТЭ НИЯУ МИФИ 2017.

7. Sag'dullayeva D.B. Abu Ali ibn Sino nazariyasida ta'lim tarbiya. Toshkent amaliy fanlar universiteti, 943- b.

8. Ashurov N.R., Davronbekova G. Buyuk allomalarning bolalarning ijodiy qobiliyatlari haqidagi qarashlari. "Science, education, innovation: modern tasks and prospects", Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Ilm-fan, ta'lim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari. 2024. 172-b.

9. Соловиев М.А. Пифагор. Педагогика и творчество, 2009.

UO'K: 378.091.3:94(575.1

OLY TA'LIMDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIMINI LOYIHALASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336710>

Mahkamov Maxammadjon Dadajonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talabalar mustaqil ta'limi faoliyatining maqsadi, muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish, kerakli ma'lumotlarni izlab topish, qulay usul va vositalarni aniqlash, axborot manbalari va manzillardan samarali foydalanish kabi masalalar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *mustaqil ta'lim, ko'nikma, bilim, malaka, axborot manzillari, elektron adabiyotlar.*

Аннотация. *В данной статье излагаются такие вопросы, как цель самостоятельной образовательной деятельности учащихся, формирование и развитие знаний и умений, необходимых для самостоятельного выполнения той или иной учебной работы, приобретение*

навыков самостоятельного усвоения новых знаний, поиск необходимой информации, определение удобных методов и средств, эффективное использование информационных ресурсов и сайтов.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, навык, знание, умение, информационные адреса, электронная литература.

Abstract. This article illustrates the purpose of independent education of students, formation and development of knowledge and skills necessary for independent performance of certain educational tasks, acquiring skills of independent assimilation of new knowledge, searching for necessary information, identifying convenient methods and tools, effective use of information sources and addresses.

Keywords: independent education, skills, knowledge, qualifications, information addresses, electronic literature.

O'qituvchining oldidagi muhim masalalardan biri darsga tayyorgarligi, maqsadni va vazifalarni to'g'ri belgilaganligidir. Ikki bosqichli oliy ta'lim tizimida o'ziga xos ta'lim shakllari mavjud, ya'ni auditoriyada o'tkaziladigan leksiya, seminar, amaliy mashg'ulotlar va auditoriyadan tashqarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar (mustaqil ta'lim) bo'lishi mumkin. Agar bu dars turlari bir-birini to'ldirsa, ya'ni takrorlamasa, darsdan kutilayotgan natija va samaradorlik yuqori bo'ladi.

Ma'lumki, mustaqil ta'limda bajariladigan mashg'ulotlar auditoriyada o'tkaziladigan mashg'ulotlardan birmuncha farq qiladi. Ya'ni talabalar mustaqil ta'limning vazifalarini bajarish jarayonida mustaqil izlanadilar, qo'shimcha tavsiya etilgan kitoblar, qo'llanmalar, gazeta va jurnallar bilan ishlaydilar. Bunda bo'lajak o'qituvchilar o'z ustida ishlashni, mustaqil izlanuvchi bo'lishni, adabiyotlardan to'g'ri foydalanishni o'rganadi. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik qobiliyatini rivojlantirishda to'g'ri tashkil qilingan mustaqil ta'lim mashg'ulotlari muhim omillardan biri hisoblanadi.

"Mustaqil ta'limining asosiy maqsadi o'qituvchining rahbarligi va nazorat ostida talabada muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdir" [1].

Talaba mustaqil ishining vazifalari quyidagilardan iborat:

- yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- kerakli ma'lumotlarni izlab topish, qulay usul va vositalarni aniqlash;
- axborot manbalari va manzillardan samarali foydalanish;
- an'anaviy o'quv va ilmiy adabiyotlar, meyoriy hujjatlar bilan ishlash;
- elektron o'quv adabiyotlar bilan ishlash;
- internet tarmog'idan maqsadli foydalanish, berilgan topshiriqning yechimini belgilash.

"Talaba mustaqil ishini tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

- ayrim nazariy mavzularni o'quv adabiyotlar yordamida mustaqil o'zlashtirish;
- hajmi, murakkabligi, mazmuni talabalarning o'zi tomonidan shakllantiradigan ilmiy krossvordlar tuzish;
- turli hil harakterdagi uy vazifalarini bajarish;
- amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish" [2].

Talabaga mustaqil ishni bajarish bo'yicha dastlabki ko'rsatma va tavsiyalar taqdim etiladi. Mustaqil ta'limni bajarish uchun talabaga axborot manbai sifatida darslik va o'quv qo'llanmalar, metodik qo'llanma va ko'rsatmalar, ma'lumotlar to'plami va ilmiy ommaviy davriy nashrlar internet tarmog'idagi tegishli ma'lumotlar, beriladigan mavzu bo'yicha avval bajarilgan ishlar namuna sifatida taqdim etiladi.

Institut rahbariyati tomonidan talabalarga mustaqil ta'limni o'z vaqtida bajarish uchun kompyuter texnikasi va internet tarmog'ida samarali foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratib beriladi.

Talabaning mustaqil ta'limni uning auditoriyada va undan tashqarida, o'qituvchi rahbarligida yoki o'qituvchi ishtirokisiz amalga oshiriladigan mustaqil ta'lim majmuini anglatadi. Mustaqil ta'lim quyidagi sharoitlarda amalga oshiriladi:

1. Bevosita auditoriyada – ma'ruza, amaliy mashg'ulot, seminar yoki laboratoriya ishlari bo'yicha vazifalar berish jarayonida.

2. O'qituvchi bilan dars jadvalidan tashqari paytlardagi bevosita muloqot chog'ida maslahatlar berishda, ijodiy muloqotlar jarayonida, yakka topshiriq bajarishda va boshqalar.

3. Axborot resurs markazida, uyda, talabalar uylarida, kafedralarda talaba tomonidan o'quv yoki ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida.

“Mustaqil ta'lim bo'yicha test savollari, topshiriqlar asosan mustaqil bajariladi. Bu ish natijalari esa auditoriyada (seminar va amaliy) mashg'ulotlarida o'qituvchi rahbarligida tahlil qilinadi va baholanadi” [3].

Kitoblar va o'quv adabiyotlari bilan ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirish mustaqil ta'lim olishning asosiy ko'rinishi hisoblanadi. O'quv adabiyotlari bilan ishlashni barcha o'zlashtirgan bo'lishlari lozim. Ta'lim oluvchilar yaxshi o'quv adabiyotlari deganda, darsliklar, o'quv qo'llanmalar, texnik adabiyotlar, ma'lumotlar, yo'riqnomalar va h.k. tushunish mumkin.

Xronologik chizmalar va xaritalarni o'qish va tuzishni o'rganish – bo'lajak tarixchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarga xronologik chizmalar va xaritalarni tuzishni o'rgatish uchun ularda grafik bilim elementlari tanishishlari chizmalarni o'qishni o'rgatishdan boshlanadi.

“Masofali ta'lim texnologiyasi – masofaviy ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimini amalga oshirishda muammolarga duch kelingan yoki shart-sharoit ushbu jarayonni taqozo qilganda qo'llaniladi. Bu jarayon ma'lum muhitda ta'lim samaradorligini oshirishga zamonaviy texnologiyalardan yetarlicha foydalanishga zamin yaratadi. Masofaviy ta'limning asosini mustaqil ta'lim tashkil qilganligi uchun ham talabalarda ijodiy tafakkur rivojlanib boradi. Masofaviy ta'limda o'quv jarayonining muddati qat'iy belgilanmaydi” [4]. Nazorat ishlarini bajarish va javob yo'llashni talaba o'zi mustaqil, o'ziga qulay vaqtda bajaradi. Ushbu masofaviy ta'lim samaradorligini oishirishga xizmat qiladi. Masofaviy ta'limni tashkiliy-metodik modellarini quyidagi asosda tavsiv qilish mumkin: korrespondentlik ta'limi, keys texnologiyasi, radio televizion ta'lim, tarmoqli o'qitish, mobil - texnologiyasi va hokazo.

Ayrim talabalar uy vazifalarini bajarishda fan kitoblaridan maxsus fanlarga taalluqli jurnal va gazetalardan, informatsion texnologiyalardan foydalanib uy vazifasini bayon shaklida, ma'ruza matn shaklida, sxema shaklida bajarishi mumkin. Vazifalarni bajarishda qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib ma'lumotlar to'playdi, xronologik chizmalar chizadi. Bu esa mustaqil ish sifatida qabul qilinishi mumkin.

Testlarga va nazorat ishlariga tayyorlanish jarayoni ham mustaqil ta'limning asosiy ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim olish davrida testlar va nazorat ishlari topshirish talabalardan katta javobgarlik talab qiladi. Testlarda va nazorat ishlarida talabalar o'quv rejasini qanday darajada o'zlashtirganliklari haqida hisobot beradilar. Talabalarning nazoratlarga o'z xohishi asosida mukammal tayyorlanishi a'lo baho olishining garovidir. Talaba

har bir darsga o'z vaqtida va yaxshi tayyorlansa ham u nazorat ishlaridan oldin baribir qayta tayyorlanishi kerak, ya'ni materialni qayta o'qishi, umumlashtirishi va tizimlashtirishi lozim.

O'quv fani bo'yicha talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida talabalarning akademik o'zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakl va turlaridan foydalanish tavsiya etiladi:

№	Mustaqil ishlarning shakllari	Mustaqil ishlarning turlari
1.	Reproduktiv shakldagi mustaqil ishlar	<ul style="list-style-type: none"> - fanning ayrim mavzularini o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish, o'quv manbalari bilan ishlash va konspekt qilish; - O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlari va ma'ruzalarini, Prezident qarorlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda boshqa me'yoriy hujjatlarni mustaqil o'rganish va konspektlashtirish; - ma'ruzalarni video hamda audio orqali ko'rish, eshitish va konspekt qilish; - multimedia vositalari orqali slaydlar, video materiallarni ko'rish, eshitish va o'zlashtirish; - o'quv materiallarini qaytarish, yod olish va boshqalar.
2.	Anglash izlanish (qidirish) shaklidagi mustaqil ishlar	<ul style="list-style-type: none"> - mustaqil ravishda axborotlar, ko'rgazmali vositalarni tayyorlash, ma'ruzalar va boshqa materiallarni o'rganish; - hisob-kitob va analitik ishlarni bajarish, testlar yechish; - seminar, amaliy va boshqa mashg'ulotlarda ma'ruzalar bilan chiqishlar qilish; - uy ishlari, nazorat ishlari, taqdimotlar, referatlar, keys-stadilar va boshqalarni bajarish.
3.	Ijodiy ish shaklidagi mustaqil ishlar	<ul style="list-style-type: none"> - esse, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlari tayyorlash va himoya qilish; - ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etish va ilmiy hisobotlar tayyorlashda qatnashish; - talabalarning ilmiy to'garaklarida ishtirok etish; - ilmiy-amaliy anjumanlarda ishtirok etish, ilmiy maqolalar tayyorlash hamda chop ettirish.

Mavzuni mustaqil o'zlashtirish. "Fanning xususiyati, talabalarning bilim darajasi va qobiliyatiga qarab ishchi o'quv dasturiga kiritilgan alohida mavzular talabalarga mustaqil ravishda o'zlashtirish uchun topshiriladi. Bunda mavzuning asosiy mazmunini ifodalash va ochib berishga xizmat qiladigan tayanch iboralar, mavzuni tizimli bayon qilishga xizmat qiladigan savollarga e'tibor qaratish, asosiy hamda qo'shimcha adabiyotlar va axborot manbalari ko'rsatilishi lozim" [5].

Topshiriqni bajarish jarayonida talabalar mustaqil ravishda o'quv adabiyotlaridan foydalanib, ushbu mavzuni konspektlashtiradilar, tayanch iboralarning mohiyatini anglagan holda mavzuga taalluqli savollarga javob tayyorlaydilar. Zarur hollarda (o'zlashtirish qiyin bo'lsa, savollar paydo bo'lsa, kerakli adabiyotlarni topa olmasa, mavzuni tizimli bayon eta olmasa va hokazo) fanning professor-o'qituvchisidan maslahatlar oladilar. Mustaqil o'zlashtirilgan mavzu bo'yicha tayyorlangan matn professor-o'qituvchiga himoya qilish orqali topshiriladi.

Referat tayyorlash – mazkur fan bo'yicha o'tiladigan seminar mashg'ulotidagi chiqishga qaraganda mazmun va sifat jihatdan yuqori bo'lib, shubhasiz katta foyda keltiradi. Talaba auditoriya oldida referatda bayon qilingan qoidalarni himoya qilishga, yoqlashga tayyorlanishi kerak,

Referat – bu talabalar mustaqil ishlarining samarali shakllaridan biridir. Mazkur shakl talaba tomonidan referat mavzusini tanlash, unda yoritiladigan masalalar mazmunini oldindan rejalashtirish, referatni tayyorlash va muhokama qilishning barcha bosqichlarida fan bo'yicha mashg'ulot olib boruvchi kafedra professor-o'qituvchilarining tashkiliy-uslubiy yordami va maslahati asosidagina samarali amalga oshishi mumkin. Bu yerda professor-o'qituvchi tomonidan talabalar referat ishlariga rahbarlik qilish qanchalik batafsil va malakali amalga oshirilganligi va referatlarga talabalar mezon qanchalik to'g'ri qo'yilganligi, albatta, hal qiluvchi omil hisoblanadi. Topshiriq talabalar referat yozish ko'nikmalarini, ilmiy qiziqishlari va bilim darajasini hisobga olgan holda berilishi juda muhim.

Referat tarkibiy jihatdan titul, mundarija, kirish, asosiy qism, xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan tashkil topadi

Kirish qismida talaba referat mavzusining dolzarbligi, uni yoritishdan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar hamda referatda ochib beriladigan savollarni qisqacha yoritadi.

Asosiy qismida mavzuni ochib berishga xizmat qiladigan savollar (paragraflarni) rejada keltirilgan ketma-ketlikda, talabaning o'z mustaqil mushohadasi va fikrlariga tayangan holda, adabiyotlardan olingan ilmiy va nazariy materiallar (ularga havola keltirilgan holda), turli statistik va operativ ma'lumotlar (ularning manbalari ko'rsatilgan holda) asosida batafsil yoritiladi.

Xulosa va tavsiyalar qismida talaba o'z mustaqil yondoshuvi va ijodiy fikrlashini namoyon etishi hamda qisqa satrlarda mavzuni yoritish jarayonida olingan xulosalari va tavsiyalarini tartib bilan rejada keltirilgan ketma-ketlikda ifodalashi lozim.

Keys usuli (ingl. Case method – keys-usuli, keys-stadi) aniq bir vaziyat yoki muammoli holat tahlili sifatida ta'lim berish hamda o'rganish texnikasini ifodalaydi. Keys-stadi usulida aniq muammolar, vaziyatli holatlar batafsil yoritiladi hamda ularni hal etish bo'yicha xulosalar, yechimlar va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu usulda talabalar yuzaga kelgan muammo yoki vaziyatni mufassal o'rganib, tahlil etishlari hamda bu vaziyatni bartaraf etishning turli muqobil variantlarini ishlab chiqishlari va ulardan eng optimal bitta yechimni tanlab olishlari talab qilinadi.

Tayyorlangan keyslarning muvaffaqiyati quyidagi uchta mezonlarga mos kelishiga bog'liq:

1. Boshlang'ich ma'lumotlar bazasining yetarli hajmda ekanligi.
2. Keyslarni ishlab chiqishda amaliyotdan mutaxassislarning ishtirok etishi.
3. Muammoning yechimini izlab topishda tahlilning turli usullarini qo'llashga imkon beruvchi vaziyat yoki muammoli holatning mavjudligi.

“Talabaga muayyan mavzuni bayon qilish va yaxshiroq o‘zlashtirish uchun yordam beradigan axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida bajariladigan ko‘rgazmali materiallar tayyorlash vazifasi topshiriladi. Mavzu professor-o‘qituvchi tomonidan aniqlanib, talabaga ma‘lum ko‘rsatmalar, yo‘l-yo‘riqlar beriladi. Ko‘rgazmali vositalarning miqdori, shakli va mazmuni talaba tomonidan mustaqil tanlanadi. Bunday vazifani bir mavzu bo‘yicha bir necha talabaga yoki talabalar guruhiga topshirish ham mumkin” [6]. Talabaga mustaqil ish sifatida muayyan mavzu bo‘yicha testlar, qiyinchilik darajasi har xil bo‘lgan masalalar va topshiriqlar, munozaraga asos bo‘ladigan savollar tuzish vazifasi topshiriladi. Bunda professor-o‘qituvchi tomonidan talabaga testga qo‘yiladigan talablar va uni tuzish qonun-qoidalari, qanday maqsad ko‘zda tutilayotganligi, muammoli savollar tuzishda mavzuning munozarali jihatlarini qanday ajratish lozimligi, topshiriqlarni tuzish usullari bo‘yicha yo‘l-yo‘riq beriladi.

Kafedra professor-o‘qituvchilari talabalar ilmiy-nazariy konferensiyasini tashkil etish orqali o‘z ishini guruhning kasbiy yo‘naltirilganligini, qiziqishlarini hisobga olib, tabaqalashgan holda tashkil qilishi kerak. Faqat shu holdagina talabalarning konferensiyani o‘tkazishda faol ishtiroki va manfaatdorligi ta‘minlanadi. Talabalarning ilmiy-amaliy konferensiyalarini quyidagi bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1-bosqich – o‘qitilayotgan fan bo‘yicha barcha o‘quv guruhlarida konferensiyalarni o‘tkazish;

2-bosqich – har bir guruhdan tanlab olingan talabalarning eng yaxshi ma‘ruzalarini fakultet va fakultetlararo konferensiyaga taqdim etish hamda o‘tkazish;

3-bosqich – fakultetlararo konferensiyada tanlab olingan eng yaxshi ma‘ruzalarni umumuniversitet ilmiy-nazariy konferensiyasiga taqdim etish.

Barcha guruhlar uchun yagona bo‘lgan konferensiya mavzusini tasdiqlab, talabalarning ma‘ruza va chiqishlarini guruhlarining qiziqishlariga qarab ixtisoslashtirish mumkin.

Bitiruv malakaviy ishi – oliy o‘quv yurtlaridagi uzluksiz ta‘limning bakalavriat yo‘nalishida talabalarni o‘qitishning yakuniy bosqichidir. Bitiruv malakaviy ishida talabaning oliy o‘quv yurtida o‘qish davomida to‘plagan barcha nazariy va amaliy bilimlari yuzaga chiqadi, talabaning nazariy bilimlar bilan qurollanish darajasi, uning olgan bilimlari va ko‘nikmalarini ilmiy ishlab chiqarish vazifalarini yechishga qay darajada qo‘llay olishi namoyon bo‘ladi. Bitiruv malakaviy ishini bajarish talabadan universitetda olgan nazariy va amaliy bilimlardan foydalanishni talab etadi, talabaning o‘qish davomida olgan bilimlarini umumlashtirishga, chuqurlashtirishga va mustahkamlashga, ularni amaliyotga qo‘llashga imkon beradi.

Talabalarning o‘quv malakalari o‘quv materiallari bilan mustaqil ishlash jarayonida hosil bo‘ladi. Boshqacha aytganda, o‘quv malakalari o‘quv materialini qabul qilish, qayta ishlash, uning muhim jihatlarini ajratish, yangi o‘zlashtirgan bilimlarni avvalgilari bilan bog‘lash, o‘quv bilimlarini umumlashtirish, takrorlash va ularni amalda tadbiq qilgan holda masalalar hal qilishda egallanadi. Shunday qilib, o‘quv malakalari talabalarning ta‘lim jarayonidagi barcha o‘quv-bilish faoliyatlari bilan bog‘liqdir.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlashg kerakki, o‘quv ishlarining har qanday shakli o‘quv-malaka talab qiladi, masalan, o‘qituvchi ma‘ruzasini eshitish, amaliy topshiriqlarni bajarish, test topshiriqlari bilan ishlash, mustaqil ishlash malakasi kabilar. Talabalarning fandan mustaqil bilim olishlari jarayonida birinchi navbatda mustaqil ishlash malakasi talab etiladi. Bunday malaka o‘quv materiallari bilan mustaqil ishlash jarayonida hosil bo‘ladi. Boshqacha aytganda, o‘quv malakalari o‘quv materialini qabul qilish, qayta ishlash, uning muhim jihatlarini ajratish,

yangi o'zlashtirgan bilimlarni avvalgilari bilan bog'lash, o'quv bilimlarini umumlashtirish, takrorlash va ularni amalda tadbiq qilgan holda masalalar hal qilishda egallanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қўлмаматов С.И. Мустақил таълимни ташкил этишда компьютер технологияларидан фойдаланиш // Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. – 42 б..

2. Қўчқаров М.У. Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси // Пед. фан. ном. дис. автореферати – Нукус: Ажиниёз номидаги НДПИ, 2020. – 42 б.

3. Қўйсинов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий методик асослари. – Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. – 42 б.

4. Алейников В.В. Подготовка студентов к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности // Автореф. дис... канд. пед. наук. – Брянск, 1998. – С. 20.

5. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий технологиялар // Педагогик таълим. – Тошкент: 2005. – №. 6. – Б. 15-17.

6. Жанабергенова А. Мустақил ишларни ташкил этишда компьютер дастурларидан фойдаланиш. // «Фан ва таълим-тарбиянинг долзарб масалалари». Республика илмий-назарий ва амалий анжуман материаллари. Нукус. НукусДПИ. 2018 й. 309-310 б.

UO'K 428

“TARBIYA” FANINI O‘QITISHGA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARDA MULOQOTCHANLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336712>

Muladjanova Gulchexraxon Abidjanovan
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muloqotdan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida muloqotchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ma'naviy yetuk barkamol avlodni tarbiyalashda maktabdagi o'quv faoliyatining roli haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *muloqot, muloqotchanlik ko'nikmalari, nutq, bolalar nutqini rivojlantirish, o'quv faoliyati, integrativ yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье освещается значение использования общения в развитии самостоятельного мышления у младших школьников. Также были затронуты вопросы развития коммуникативных способностей учащихся младшего школьного возраста на основе интегративного подхода к преподаванию предмета "воспитание" и роли учебной деятельности в школе в воспитании духовно зрелого поколения.*

Ключевые слова: *общение, коммуникативные навыки, речь, речевое развитие детей, учебная деятельность, интегративный подход.*

Abstract. *This article highlights the importance of using communication in the development of independent thinking in young readers. Issues of developing communicative abilities of students of primary school age based on the integrative approach to teaching "upbringing" and the role of educational activities in the school in the upbringing of the spiritually mature generation were also considered.*

Keywords: *communication, communication skills, speech, development of children's speech, educational activities, an integrated approach.*

